

10.5281/zenodo.14020795

МАНДРИКЯН Анна

профессиональный фотограф, Россия, г. Новосибирск

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния различных визуальных элементов, таких как цвет, композиция и освещение, на эмоциональный отклик потребителей и их решение о покупке. Визуальные стимулы играют ключевую роль в маркетинговых стратегиях и дизайне, формируя восприятие продукта и стимулируя потребительское поведение. В ходе эмпирического исследования были использованы анкетирование, методы нейромаркетинга и технология отслеживания движений глаз для оценки реакции участников на различные визуальные элементы. Результаты исследования показали, что цвет, композиционные решения и типы освещения оказывают значительное влияние на восприятие и поведение потребителей, что может быть использовано для оптимизации рекламных кампаний и улучшения визуального представления продуктов. В статье даны рекомендации для маркетологов и дизайнеров по эффективному использованию визуальных элементов для стимулирования покупок.

Ключевые слова: визуальные элементы, цвет, композиция, освещение, эмоциональный отклик, потребительское поведение, нейромаркетинг, восприятие изображений, маркетинг, дизайн.

Актуальность исследования

В условиях роста цифровой экономики и обострения конкуренции между брендами, маркетологам и дизайнерам приходится постоянно искать новые подходы для привлечения внимания и вовлечения потребителей. Использование изображений в рекламе, на сайтах, в социальных сетях и других каналах коммуникации стало стандартом. Однако далеко не все компании понимают, насколько мощными могут быть такие визуальные элементы, как цвет, композиция и освещение, в формировании эмоционального отклика и, следовательно, влиянии на поведение потребителей.

Современные исследования показывают, что человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в десятки раз быстрее, чем текстовую. Эмоциональные реакции на изображение формируются в течение первых 100 миллисекунд после его восприятия. Это особенно важно в эпоху краткосрочного внимания, где у потребителей есть буквально несколько секунд, чтобы принять решение о взаимодействии с рекламой или продуктом. Понимание того, как визуальные элементы могут управлять вниманием и вызывать желаемые эмоции, становится критическим аспектом успешных маркетинговых стратегий.

Независимо от типа бизнеса, знание того, как работают визуальные элементы,

становится важным не только для создания привлекательного дизайна, но и для формирования позитивных ассоциаций и стимулирования покупательской активности. В условиях цифровой трансформации и постоянного увеличения объема визуального контента, такие знания помогают компаниям оставаться конкурентоспособными и повышать эффективность своих маркетинговых стратегий.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в изучении влияния различных визуальных элементов (цвета, композиции и освещения) на эмоциональный отклик потребителей и их решение о покупке.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 150 человек, включая представителей разных возрастных групп и социально-экономических слоёв. Эксперимент состоял из трёх этапов, в которых участникам предъявлялись изображения с различными цветовыми решениями, композициями и типами освещения.

Для оценки эмоционального отклика и восприятия использовались следующие методы: анкетирование, методы нейромаркетинга, отслеживание движений глаз.

Результаты исследования

Психология восприятия изображения – это междисциплинарное направление, которое

объединяет исследования из областей психологии, нейронауки, маркетинга и дизайна. Визуальные стимулы играют ключевую роль в формировании эмоционального отклика, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на когнитивные процессы, включая принятие решений, в том числе покупательских решений. Для понимания механизма восприятия изображений и влияния визуальных элементов, таких как цвет, композиция и освещение, важно рассмотреть теоретические подходы и научные исследования в этой области [1, с. 85].

Восприятие визуальных стимулов зависит от ряда факторов, включая особенности сенсорных процессов и когнитивные модели обработки информации. В классической психологии восприятия важным этапом является процесс интерпретации, когда мозг преобразует сенсорные сигналы в значимую информацию. Восприятие образов происходит с акцентом на целостность, где отдельные элементы воспринимаются не изолированно, а как часть целого. Этот принцип особенно важен при анализе композиции изображений: правильная расстановка визуальных элементов может усиливать восприятие образа, делая его гармоничным и легко интерпретируемым.

Эмоции играют центральную роль в восприятии изображений и их интерпретации. Современные исследования показывают, что эмоциональная реакция на изображение формируется уже в первые 100 миллисекунд после его восприятия. Эмоциональный отклик на

визуальные стимулы может существенно влиять на когнитивные процессы и поведение. Это особенно важно в контексте покупательских решений, где визуальные элементы могут создавать положительное или отрицательное отношение к продукту.

Цвет является одним из самых мощных инструментов воздействия на восприятие и эмоции. Исследования в области психологии цвета показали, что разные цвета вызывают специфические эмоциональные состояния. Теплые цвета, такие как красный и оранжевый, часто ассоциируются с энергией, страстью и возбуждением, в то время как холодные цвета, такие как синий и зеленый, могут вызывать чувство спокойствия и доверия. Эта эмоциональная окраска цветов может быть использована в маркетинговых стратегиях для усиления определенных ассоциаций с брендом или продуктом [2, с. 107].

На физиологическом уровне цвет влияет на возбуждение нервной системы. Например, красный цвет связан с повышением уровня возбуждения и даже может увеличивать частоту сердечных сокращений. В маркетинге это используется для привлечения внимания, особенно в отношении товаров, которые требуют быстрого принятия решения, таких как рекламные акции или скидки.

Таблица 1 демонстрирует влияние различных цветов на восприятие и принятие решений.

Таблица 1

Влияние различных цветов на восприятие и принятие решений

Цвет	Влияние на восприятие	Эмоциональный отклик
Красный	Стимулирует активность, привлекает внимание	Энергия, возбуждение, страсть
Синий	Повышает концентрацию, успокаивает	Спокойствие, доверие, уверенность
Зеленый	Связан с природой, балансом	Гармония, расслабление, безопасность
Желтый	Привлекает внимание, вызывает оптимизм	Радость, тепло, счастье
Фиолетовый	Символизирует роскошь, креативность	Таинственность, роскошь, элитарность
Оранжевый	Стимулирует креативность и активность	Оптимизм, энтузиазм, дружелюбие

Грамотное использование цвета позволяет создавать целенаправленные эмоциональные реакции, что особенно важно в коммерческих и маркетинговых целях.

Композиция является ключевым элементом, определяющим восприятие и интерпретацию изображения. Основным принципом композиции заключается в том, как элементы внутри изображения взаимодействуют друг с другом и

как они распределяют внимание зрителя. Правильная композиция помогает зрителю быстро и эффективно считывать информацию, тогда как нарушение композиционных правил может создавать чувство беспорядка и дезориентации.

Одним из самых популярных приемов в композиции является правило третей, которое уже рассматривалось в контексте фокусных точек изображения. Однако существуют и другие важные композиционные принципы, такие как

Рис. 1. Распределение внимания в симметричной и асимметричной композициях

Исследования также показывают, что зрители предпочитают композиции, где элементы гармонично распределены по пространству, так как это облегчает когнитивную обработку. В маркетинговых материалах неправильная композиция может снизить эффективность передачи информации или даже создать негативное восприятие продукта.

Освещение – еще один важный элемент восприятия, который может изменять не только внешний вид объектов, но и эмоциональную атмосферу. Оно способно не только изменять визуальные характеристики объектов, но и формировать психологическое восприятие. Установлено, что мягкое, рассеянное освещение создает ощущение уюта и спокойствия,

симметрия, асимметрия и принцип «золотого сечения» [4, с. 119]. Например, симметричная композиция часто вызывает ощущение гармонии и порядка, тогда как асимметрия создает динамику и ощущение движения, что может быть использовано для привлечения внимания к определенным деталям на изображении.

Рисунок 1 иллюстрирует распределение внимания в симметричной и асимметричной композициях.

тогда как жесткое, направленное освещение может усиливать восприятие драматизма или акцентировать внимание на деталях.

Интересным является эффект светотени – использование контраста света и тени для создания объемов и выделения объектов на изображении. Светотень широко применяется в искусстве и рекламе, чтобы добавить изображению глубину и повысить его визуальную привлекательность. Например, в рекламных кампаниях ювелирных изделий часто используют направленный свет, чтобы подчеркнуть блеск и текстуру драгоценностей.

Таблица 2 показывает влияние различных типов освещения на восприятие.

Таблица 2

Влияние различных типов освещения на восприятие

Тип освещения	Визуальный эффект	Эмоциональное воздействие
Мягкое рассеянное	Уют, мягкость	Спокойствие, расслабленность
Жесткое направленное	Резкие контрасты, акценты	Драматизм, внимание к деталям
Теплое освещение	Золотистые тона, тепло	Комфорт, чувство уюта
Холодное освещение	Синеватые тона, четкость	Формальность, стерильность

Эти данные демонстрируют, как освещение может управлять настроением зрителя и

создавать определенную атмосферу, что особенно важно в рекламе и презентациях продуктов.

Влияние визуальных элементов на поведение потребителей подтверждено многочисленными исследованиями в области нейромаркетинга и психологии восприятия. Визуальные элементы управляют вниманием зрителя, формируют эмоциональную реакцию и, в конечном счете, влияют на принятие решений. Положительный эмоциональный отклик на изображение повышает вероятность покупки на 25–40% [3, с. 280].

В частности, цветовые решения, правильная композиция и грамотно подобранное освещение могут значительно увеличить восприятие бренда как надежного и привлекательного, что особенно важно в условиях высокой конкуренции на рынке. Эффективные визуальные стимулы усиливают доверие к продукту и помогают создать положительные ассоциации с брендом.

Эмпирическая часть исследования направлена на подтверждение гипотезы о том, что различные визуальные элементы – цвет, композиция и освещение – оказывают значительное влияние на эмоциональный отклик потребителей и, как следствие, на их решение о покупке.

В исследовании приняли участие 150 человек, из которых 75% были потребителями товаров категории B2C (бизнес для потребителя), а 25% – представители B2B (бизнес для бизнеса). Возраст участников варьировался от 18 до 50 лет, что позволило охватить различные демографические группы.

Инструменты:

- Анкетирование – каждый участник был опрошен для выявления базовых предпочтений относительно цветов, композиции и освещения. Для этого использовались шкалы Лайкерта, где участники оценивали свои эмоциональные реакции на предложенные изображения.

- Эксперимент – участникам предлагались изображения продуктов, варьирующиеся по цветовым решениям, композиционным структурам и типам освещения. Реакции участников фиксировались как субъективно (с помощью анкет), так и объективно – с помощью технологии отслеживания движений глаз и регистрации эмоциональных реакций через нейромаркетинговые инструменты (электроэнцефалограмма, измерение частоты сердечных сокращений).

Эксперимент был организован в три этапа:
Этап 1: Цветовое восприятие.

Участникам были предложены изображения одного и того же продукта в разных цветовых вариациях: красный, синий, зеленый, желтый и нейтральные оттенки. Каждое изображение оценивалось с точки зрения вызванного эмоционального отклика и привлекательности товара. Основным показателем в данном этапе являлась вероятность того, что участник выберет изображенный продукт для покупки.

Этап 2: Композиция изображения.

На этом этапе были показаны изображения, различающиеся по композиции: симметричная, асимметричная, и композиция, основанная на правиле третей. Измерялось время, которое участники проводили, глядя на каждое изображение, а также их субъективное восприятие привлекательности продукта.

Этап 3: Влияние освещения.

Изображения продукта были представлены с различными типами освещения: мягкое рассеянное, жесткое направленное, теплое и холодное освещение. Основными метриками на этом этапе стали эмоциональные отклики участников и их предпочтение конкретных изображений для совершения покупки.

Для каждой группы изображений использовался метод отслеживания движений глаз, что позволило определить зоны фокуса внимания участников. Система регистрации эмоциональных реакций фиксировала изменения в состоянии участников, такие как изменение частоты сердечных сокращений и электрической активности мозга.

После сбора данных они были подвергнуты статистическому анализу для выявления корреляций между визуальными элементами и эмоциональными откликами участников, а также их решениями о покупке.

Результаты по цвету: изображения с использованием теплых цветов (красный и оранжевый) вызвали у участников более интенсивный эмоциональный отклик и чаще приводили к импульсивным решениям о покупке. Синий и зеленый цвета, напротив, вызвали более спокойные эмоции, что соответствовало более обдуманному покупательским решениям.

Результаты по композиции: симметричная композиция воспринималась как наиболее гармоничная, однако наибольшее внимание и положительные оценки вызвали изображения, построенные по правилу третей. Асимметричные композиции привлекали меньше внимания и воспринимались как менее привлекательные.

Результаты по освещению: мягкое, рассеянное освещение было наиболее предпочтительным, так как оно создавало ощущение комфорта и уюта. Жесткое освещение вызвало эмоциональное напряжение и воспринималось как менее привлекательное. Теплое освещение

стимулировало положительные эмоции, тогда как холодное воспринималось более формально и менее благоприятно.

На рисунке 2 изображен график вероятности покупки в зависимости от освещения.

Рис. 2. Вероятность покупки в зависимости от освещения

Результаты проведенного эмпирического исследования показывают, что визуальные элементы, такие как цвет, композиция и освещение, действительно оказывают значительное влияние на эмоциональные реакции участников и их покупательское поведение. Эти данные дают возможность более глубоко понять, как зрительное восприятие может управлять выбором потребителя и какие именно аспекты визуальных элементов оказываются наиболее значимыми.

Результаты исследования предоставляют ряд рекомендаций для специалистов, работающих с визуальными материалами:

1) Использование цвета для повышения вовлеченности:

- Для товаров, требующих быстрого принятия решений, предпочтительно использовать теплые, насыщенные цвета (красный, оранжевый). Это поможет привлечь внимание и стимулировать эмоциональное восприятие.

- Для товаров высокого класса, требующих более рационального подхода, стоит использовать холодные и нейтральные цвета (синий, серый). Эти цвета создают ощущение надежности и стабильности.

2) Композиция для управления вниманием:

- Визуальные материалы, направленные на продвижение товаров или услуг, должны использовать правило третей для создания точек фокусировки и удержания внимания.

- Симметричные композиции можно применять в материалах, которые направлены на формирование доверия и стабильности, особенно для брендов, связанных с безопасностью и качеством.

- Асимметрия подходит для создания динамики, но её следует использовать осторожно, чтобы не потерять внимание потребителя.

3) Освещение для создания эмоционального фона:

- Мягкое рассеянное освещение следует использовать для товаров, связанных с комфортом, уютом или отдыхом (например, в рекламе мебели, одежды, косметики).

- Жесткое освещение может быть эффективно в рекламе высокотехнологичных товаров или аксессуаров, где важна демонстрация деталей и текстуры.

- Теплое освещение вызывает ассоциации с благополучием и спокойствием и должно быть использовано для товаров, ориентированных на семью и домашний уют.

- Холодное освещение часто ассоциируется с современностью, технологичностью и

свежестью. Оно может эффективно использоваться в рекламе товаров, связанных с инновациями, электроникой или модой, создавая ощущение чистоты и профессионализма.

Выводы

Проведенное исследование продемонстрировало, что визуальные элементы, такие как цвет, композиция и освещение, оказывают значительное влияние на эмоциональные отклики потребителей и, как следствие, на их решения о покупке. Основные выводы можно резюмировать следующим образом:

1. Цвет является мощным стимулом, влияющим на эмоциональные реакции и покупательское поведение. Теплые и яркие цвета, такие как красный и желтый, вызывают более сильные эмоциональные отклики и чаще ассоциируются с импульсивными покупками. Нейтральные и холодные цвета способствуют более рациональному восприятию и решению о покупке, что делает их предпочтительными для товаров высокого ценового сегмента или долгосрочного использования;

2. Композиция оказывает значительное влияние на восприятие гармонии и внимание. Композиции, построенные по правилу третей, создают наибольшее вовлечение, а симметричные композиции воспринимаются как более

стабильные и предсказуемые. Асимметричные композиции, несмотря на создание динамики, вызывают меньше положительных откликов;

3. Освещение создает эмоциональную атмосферу и влияет на восприятие продукта. Мягкое рассеянное освещение вызывает положительные эмоции и повышает вероятность покупки, тогда как жесткое освещение создает более напряженную и драматическую атмосферу, что снижает эмоциональную привлекательность.

Литература

1. Альмухаматов Р.Д. Оценка психологического воздействия рекламы на потребителей // Юный ученый. – 2020. – № 2 (32). – С. 82-90.
2. Косенкова Н.Г. Психологические аспекты восприятия экранного изображения // Вестник науки и образования. – 2019. – № 21-1(75). – С. 106-108.
3. Рыбасова Ю.В., Блощаненко Ю.В., Опирайло А.В. Анализ психологических аспектов воздействия рекламы на потребителей // Молодой ученый. – 2015. – № 1(81). – С. 278-281.
4. Шумакова Е.А. Эстетика визуального контента в маркетинговых коммуникациях // Медиасреда. – 2020. – № 2. – С. 117-124.

MANDRIKIAN Anna

Professional Photographer, Russia, Novosibirsk

PSYCHOLOGY OF IMAGE PERCEPTION

Abstract. *The article is devoted to the study of the influence of various visual elements, such as color, composition and lighting, on the emotional response of consumers and their purchase decision. Visual stimuli play a key role in marketing strategies and design, shaping product perception and stimulating consumer behavior. During the empirical study, questionnaires, neuromarketing methods and eye movement tracking technology were used to assess participants' reactions to various visual elements. The results of the study showed that color, compositional solutions and types of lighting have a significant impact on consumer perception and behavior, which can be used to optimize advertising campaigns and improve the visual presentation of products. The article provides recommendations for marketers and designers on the effective use of visual elements to stimulate purchases.*

Keywords: *visual elements, color, composition, lighting, emotional response, consumer behavior, neuromarketing, image perception, marketing, design.*